

Observatories in the Ottoman Empire

Researcher: Amani Jaafar Al-Ghazi

Al-Ghazi @yahoo.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-4452-9929, DOI, PP 39-62.

Abstract: The astrologer in the Ottoman Empire was called a "mine" relative to the "star" and the head of the astrologers as a scientific body in the bureaucratic system called the "Bashi Mine" , Although there is no specific date for the beginning of the founding of the Astrology Foundation in the Ottoman Empire, it is known that astrology activity has existed since ancient times and has a great influence on society and the state, some scholars of the Islamic State and a speciality in the Ottoman era have built their own observatories, by which they followed the movement of planets and stars, and recorded their observations with scientific accuracy that made them later references to European and Western scientists, where most scientists relied on astronomical research carried out by the Arab and Islamic astronomical observatories very close to Recent discoveries, from this point of view, came the title of the research b (Observatories in the Ottoman Empire) to show the most prominent observatories in the Ottoman Empire.

Keywords: Observatories, Ottoman Empire, astronomy.

المراصد في الدولة العثمانية

الملخص: أُطلق على من يعمل بالتنجيم في الدولة العثمانية لفظ "منجّم" نسبة إلى "النجم" ورئيس المنجمين كهيئة علمية في النظام البيروقراطي يسمى "منجّم باشي" ^(١).

^(١) رئيس المنجمين: (منجم باشا) وكان هو الآخر من رجال ال(بيرون) واحد تشكيلات السراي العثماني ، واحداً من الرجال الهيئة العلمية ، ومهمته عند العثمانيين في العمل بالزيج أولوغ بيك لتحديد أشرف الساعات لجلوس السلطان على كرسي العرش ، وإعلان الحرب وتحرك الجيوش إلى الميدان، وتسليم الخاتم السلطاني للصدر الأعظم ، وتدشين السفن، والمواليد، وأعراس الأميرات، وغير ذلك ، كما كان من وظائفه تنظيم جداول التقويم تبعاً للنظام القمري في الممالك العثمانية ، وإعداد الإمسكية، والعناية بأمور الرصد وكان السلاطين العثمانيون يتلقون إشارات المنجمين بالتقدير بوجه عام؛ فقد حرص السلطان محمد الفاتح مثلاً على اني يتحرك لفتح اسطنبول في الساعة البيت حددها المنجمون والمعروف كذلك أن بعض الصلاطين العثمانيين مثل مصطفى الثالث كانوا لا يقومون بعمل من الأعمال إلا بإشارة من المنجمين؛ والجدير بالذكر ان السلطان مصطفى الثالث أرسل سفيراً إلى امبراطور النمسا فردريك الكبير ، يطلب منه أن يرسل إليه عدد من المنجمين المقتردين في النمسا، فكان رد الامبراطور ذو المغزى الواضح أنه لا يوجد منجمون في بلاده، وأن

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لبداية تأسيس مؤسسة علم التنجيم في الدولة العثمانية إلا أنه من المعلوم أن نشاط التنجيم كان موجوداً منذ القدم وله تأثير كبير على المجتمع والدولة، بنى بعض علماء الدولة الإسلامية وخصوصاً في العهد العثماني مراصد خاصة بهم، كانوا يتابعون بواسطتها حركة الكواكب والنجوم، ويسجلون مشاهداتهم بدقة علمية جعلتهم في ما بعد مراجع لعلماء أوروبا والغرب، حيث اعتمد أغلب العلماء على البحوث الفلكية التي قامت بها المراصد الفلكية العربية والإسلامية بدقة قريبة جداً من الاكتشافات الحديثة، ومن هذا المنطلق جاء عنوان البحث بـ (المراصد في الدولة العثمانية) لبيان أبرز المراصد في الدولة العثمانية .

الكلمات المفتاحية: المراصد، الدولة العثمانية، الفلك.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين: إن علم الفلك أو التنجيم أو حتى علم النجوم في واقع الأمر مرتبطٌ بالدين الإسلامي في أوقات الصلاة والمناسبات الدينية كالأعياد ودخول شهر رمضان المبارك وغير ذلك... والواقع أن هذه المناسبات ارتبطت بوضعية الشمس والقمر وحركتهما في السماء، من جهة أخرى استند تنظيم التقاويم وتعيين القبلة في مختلف المناطق على حساب الفلك والرصد.

كذلك علم النجوم جاء منه التنجيم وهو: إصدار الأحكام أو التنبؤ حول الأحداث الدنيوية التي تكون معطياتها واضحة من قبل، واستناداً على بعض الأشياء المرئية من خلال رصد أوضاع وحركات النجوم والكواكب السيارة. يتداخل علم الفلك مع علم النجوم الذي يقوم بالتثبت من هذه الأحداث وقد سار العلمان جنباً إلى جنب وبشكل متداخل على مر التاريخ. أُطلق على من يعمل بالتنجيم في الدولة العثمانية لفظ "منجّم" نسبة إلى "النجم" ورئيس المنجمين كهيئة علمية في النظام البيروقراطي يسمى "منجّم باشي" ^(٢). وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لبداية تأسيس

العلم هو أعظم المنجمين. كما تدلنا المصادر التاريخية من ناحية أخرى على ان السلطان عبدالحميد الأول لم يكن يعياً كثيراً باقوال المنجمين . إنظر أكمل الدين إنسان أوغلي وآخرون: الدولة العثمانية في التاريخ والحضارة، اسطنبول: ارسبكا، ١٩٩٩م، ص ٣٠٦.

(٢) رئيس المنجمين: (منجم باشا) وكان هو الآخر من رجال ال(بيرون) واحد تشكيلات السراي العثماني، واحداً من الرجال الهيئة العلمية، ومهمته عند العثمانيين في العمل بالزيج أولوغ بيك لتحديد أشرف الساعات لجيوس السلطان على كرسي العرش، وإعلان الحرب وتحرك الجيوش إلى الميدان، وتسليم الخاتم السلطاني للصدر الأعظم، وتدشين السفن، والمواليد، وأعراس الأميرات، وغير ذلك، كما كان من وظائفه تنظيم جداول التقويم تبعاً للنظام القمري في الممالك العثمانية، وإعداد الإمسكية، والعناية بأمور الرصد وكان السلاطين العثمانيون يتلقون إشارات المنجمين بالتقدير بوجه عام؛ فقد حرص السلطان محمد الفاتح مثلاً على اني يتحرك لفتح اسطنبول في الساعة البيت حدها المنجمون والمعروف كذلك أن بعض الصلاطين العثمانيين مثل مصطفى الثالث كانوا لا يقومون بعمل من الأعمال إلا بإشارة من المنجمين؛ والجدير بالذكر ان السلطان مصطفى الثالث أرسل سفيراً إلى امبراطور النمسا فردريك الكبير، يطلب منه أن يرسل إليه عدد من المنجمين المقتردين في النمسا، فكان رد الامبراطور ذو المغزى الواضح أنه لا يوجد منجمون في بلاده، وأن العلم هو أعظم المنجمين. كما تدلنا المصادر التاريخية من ناحية أخرى على ان السلطان عبدالحميد الأول لم يكن يعياً كثيراً باقوال المنجمين . إنظر أكمل الدين إنسان أوغلي وآخرون: الدولة العثمانية في التاريخ

مؤسسة علم التنجيم في الدولة العثمانية إلا أنه من المعلوم أن نشاط التنجيم كان موجودًا منذ القدم وله تأثير كبير على المجتمع والدولة. فتجد أن السلطان محمد الفاتح قد تحرك التحرك الأخير في فتح القسطنطينية بناءً على اللحظات التي حددها له رئيس المنجمين والتي يُطلق عليها عند العثمانيين "ساعة الشرف أو وقت الحظ السعيد أو حسن الطالع". وقد سار على هذا النهج السلاطين من بعده في الاعتماد على المنجمين في تحديد وقت الحظ لتحركاتهم المهمة، مثل: تحديد وقت إعلان الحرب والهجوم، وتحديد ساعة جلوسهم على العرش، وزفاف أبناء وبنات السلاطين وغير ذلك، لدرجة أن السلطان محمد الرابع ١٠٥٨-١٠٩٩هـ/١٦٤٨-١٦٨٧م المعروف بحبه للصيد كان يستشير رئيس المنجمين قبل الخروج للصيد، الوحيد الذي لم يؤمن بوقت الحظ السعيد أو ساعة الشرف هو السلطان عبد الحميد الأول ١١٨٧-١٢٠٣هـ/١٧٧٤-١٧٨٩م قائلاً "لا يعرف الحقيقة غير الله الذي هو وحده عالم الغيب" ومع ذلك لم يمنع هذا التقليد.^(٣)

أدت المطالب واحتياجات تحديد المناسبات الدينية إلى ظهور المراصد في الإسلام وعلى الرغم من أن المراصد كانت من الإنجازات التي حققتها الحضارة الإسلامية إلا أنها لم تأخذ مكانها اللائق بين المؤسسات الإسلامية الأخرى، كالمدارس ودور الشفاء والأسبلة والأربطة وغير ذلك، ولعل السبب في أن علم الفلك لم يتبوأ المكانة التي يستحقها بين العلوم الإسلامية الأخرى يرجع إلى نفور أغلب المسلمين المتسوينين من هذا العلم. ومع ذلك فقد ازداد الاهتمام بعلم الفلك والرياضيات في تحديد الزمن، فكان له دور مهم في تاريخ العلوم عند العثمانيين. ولهذا السبب احتلت دور التوقيت مكانة مهمة في تاريخ العلوم بشكل نستطيع أن نقول إنها بمثابة مراصد تحديد الزمن ويمكن القول أنه على الرغم من أننا لا نشاهد تطورًا مهمًا في ميدان العلوم الثابتة عند العثمانيين حتى النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري، السادس عشر الميلادي، إلا أننا نستطيع أن نأخذ نموذجًا للمراصد الإسلامية في العصر العثماني قد تأسس في إسطنبول من قبل العالم الفلكي تقي الدين. ويعرض هذا المرصد أهمية كبيرة في تاريخ العلوم في الدولة العثمانية.

ارتباط علم الفلك بالرياضيات: في بداية علم الفلك عند العثمانيين نجد شخصية عالم الرياضيات "غياث الدين جمشيد" والذي عين على مرصد أولغ بك في سمرقند^(٤). عقب إنشاء المرصد

والحضارة، اسطنبول: ارسىكا، ١٩٩٩م، ص ٣٠٦.

³ () Osmah Bahadir , Osmanlilardun cumhuriyete Bilim, Istanbul : 2012 , P 29.

^٤ () سمرقند: أخذها تيمورلنك عاصمة لملكه ونقل إليها الصناعات وأرباب الحرب لينهضوا بها فنياً وعمراًياً ومن قبله كانت مركزاً للمعارف والعلوم .

مباشرة، عمل فيه ثماني سنوات تقريبًا وتوفي عام ١٤٢٩هـ/١٤٢٩م، حيث خلفه في الإدارة المدرس المعروف في مدرسة سمرقند قاضي زادة الرومي ٧٣٨هـ-١٤١٢هـ/١٣٣٧م-١٤١٢م الذي ولد في مدينة بروسة^(٥). ثم سافر في سن الشباب إلى سمرقند لطلب العلوم الثابتة كالرياضيات والفلك وقد علمه الملا الفناري شيخ الإسلام في عهد السلطان مراد الثاني. وهنا اقترح عليه الملا الفناري خلال تدريسه في سمرقند الفلك والرياضيات أن يتعمق في دراسة علوم الفلك والرياضيات على يد أجود وأرقى علماء الرياضيات والفلك فدرس هذه العلوم وتعمق فيها في سمرقند وصار مديرًا لمرصد سمرقند.^(٦)

ظهر على مسرح الفلك أحد تلامذة قاضي زادة الرومي المميزين وأحد أنبه علماء عصره علاء الدين القوشي التركي الأصل صاحب تصنيف (زيح أولوغ بك) الذي يحتل مكانًا كبيرًا في تاريخ العلوم في القرون الوسطى. وله أيضًا عدة مشاركات في الجداول الفلكية الشهيرة وهو أول من أتى إلى إستانبول من علماء الفلك.

عندما جاء إلى إستانبول تلك المدينة الحاملة التي كانت مركزًا ثقافيًا مهمًا لا نظير له في العالم، قام باستقطاب رجال العلم والفن للعمل في إستانبول، ومن أهم منجزات الفاتح في ميدان علم الفلك هو مجيء العالم الفلكي علاء الدين القوشي إلى إستانبول بدعوة من السلطان وقيامه بالتدريس في مدرسة أيا صوفيا .

إن مجيء علي القوشي إلى إستانبول وتدريسه في المدارس وتنظيمه لبرنامج المدارس أصبح عاملاً مساعدًا في نشاط وتطور علم الفلك عند العثمانيين في القرن العاشر الهجري / السادس الميلادي، ومن أهم مظاهر هذا التطور في القرن هو إنشاء مرصد تقي الدين الدمشقي في إستانبول بدعم من السلطان مراد الثالث: ٩٨٢-١٠٠٣هـ / ١٥٧٤-١٥٩٥م.^(٧)

(٥) بروسة : مدينة في تركيا الأسيوية (الأناضول) ، مركز ولاية ولواء خدو وندكار بنيت المدينة على سطح جبل ، فتحها أورخان عام ٧٣٦هـ / ١٣٣٥م، وجعلها عاصمة لملكه . س. موستراس : المعجم الجغرافي

للامبراطورية العثمانية ، ترجمة : عصام محمد الشحات ، بيروت : دار ابن حزم، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣هـ م ٢٠٠٢ ص ١٥٧ ، ص ١٥٨ .

(٦) Zekeriya Kitapci, Orta Asya Turk islam Medeniyeti Matematik Tip Eczacrhk ve Astronomi Ilminin Gelismesinde Tiirklerin Veri, Konya 2008 ,p 314.

(٧) Sevim Tekeli, " Osmanhlarm Astronomi Tarihindeki En Onemli Yuzyil " , Fatih'ten Giiniimiize Astronomi, LU.Fen Fekiiltesi Basunevi, istanbul 1994 , p69

"علاء الدين القوشي"

يعرف باسم: علاء الدين بن محمد القوشي، أما اسمه الكامل هو: قوشي زادة علاء الدين أبو القاسم علي بن محمد. غير معروف مكان وتاريخ الولادة على وجه الدقة ولكن من المؤكد أنه ولد في بداية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ومن المحتمل أنه ولد بين عامي ٨٠٣-٨١٣هـ/١٤٠٠-١٤١٠م في إحدى مناطق ما وراء النهر، والده كان يعمل صقاراً أي مربّي لطير الصقر، وتفيد بعض المصادر أنه لُقّب بالقوشي نسبة إلى عمل والده، لأن كلمة قوش بالتركية تعني الطير، عمل والده في خدمة ألوغ بيك^(٨) صقاراً، وكان الأخير يحب علاء الدين القوشي كابنه، وكثيراً ما كان يضع الصقر على ذراعه في صغيره نشأ في سمرقند في كنف والده، في فترة تأليف ألوغ بك كتابه: (الزيج السلطاني).^(٩)

وبحكم قربه من ألوغ بك في سمرقند ذاع صيته وتعلم الفلك والرياضيات من ألوغ بك نفسه ومن زادة الرومي، ثم أصبح مديراً لمرصد ألوغ بك الذي يعد من أكبر مراصد العالم في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي.^(١٠)

لكن الحياة لا تسير دائماً على خط الحرير، فقد تعرض العالم أولوغ بك للقتل وبالتالي ضُرب وهدم مرصده في سمرقند، وضاعت السبل بعلاء الدين القوشي فغادر سمرقند، إلى أذربيجان بلاد الحاكم الإيراني أوزن حسن (حسن الطويل)^(١١). وقد عاش هناك فترة، وكان ذائع الصيت كما سبق وأن أوضحت، فدعاه السلطان محمد الفاتح سفيراً، وشجعه على القدوم إلى إستانبول في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، أي من المحتمل أنه جاء بين عامي ٨٧٤-٨٧٩هـ/١٤٦٩-١٤٧٤م، وقد ذكر بنفسه أنه جاء عام ٨٧٧هـ/١٤٧٢م في إهدائه لكتابه الشهير: (المحمدية) في علم الرياضيات إلى السلطان محمد الفاتح^(١٢). وقد شجعه السلطان محمد الفاتح بالهدايا والعود،

^(٨) أولوغ بيك : هو ميرزا محمد طارق بن شاه رخ وشهرته أولوغ بيك ولد عام ٧٩٧هـ/١٣٩٤م في مدينة سلطانية بايران كان أميراً وعالم فلك ورياضيات وخالصاً في الهندسة . وهو الابن البكر لمعين الدين شاه رخ التيموري من زوجته المفضلة الفارسية المعروفة كوهرشاد ويكون حفيد القائد المغولي المعروف تيمور لنگ مؤسسة الدولة التيمورية توفي عام ٨٥٣هـ/١٤٤٩م . انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة أولوغ بيك .

^(٩) Yavuz anar , Ali Kascu qagini Asan Bilim insaie istahbul , 2008, P17

^(١٠) Muammer Dizer, ' Osmanlida Rasarhaneler ' , Fatih, ten Gunumuze Astronomi, I.U.Fen Fekultesi Basimevi, Istanbul 1994, P28

^(١١) أوزن حسن : هو أوزون حسن بن علي بن عثمان أحد أكبر أمراء دولة أقي قيونلو عاش في الفترة ما بين ٨٢٨-٨٨٢هـ/١٤٢٤م-١٤٧٨م كان شجاعاً واستولى على العراق وأذربيجان وجزء من بلاد ما وراء النهر ، انهزم أمام جيش السلطان محمد الفاتح . انظر دائرة المعارف الإسلامية ، مادة : أوزون حسن ، طرس البستاني .

^(١٢) Muammer Dizer, P29 Yavaz onat, P25

والمعروف عنه رعايته للعلوم والفنون والآداب، فطلب الاستقرار في إستانبول وتعيينه مدرسًا في مدارس الصحف الثمان، ثم مديرًا لمدرسة أيا صوفيا، ويشكل مجيء علاء الدين القوشي إلى إستانبول الخطوة الأولى في تطوير علم الفلك في الدولة العثمانية وقد استقبله الفاتح مع نخبة من علماء عصره في منطقة اسكدر^(١٣). ومنحه لقب أستاذ الرياضيات والفلك، هذا اللقب أعطاه مساحة من العمل الحر، إذ قام بإعداد عدد من البرامج وتنظيم المناهج التي تدرس في مجمع الفاتح التعليمي والمدارس العثمانية، كذلك اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام والتنجيم، مما أدى إلى نيل إعجاب السلطان الفاتح وتقديره للأبحاث العلمية في ميدان الفلك^(١٤)، لدرجة أنه طلب منه أن يقوم بأعمال الرصد في إستانبول وبتأليف كتاب عن النجوم والكواكب السيارة، ولم يحاول أن يُنشئ المرصد الخاص به، حتى وافته المنية بعد عامين من وصوله إلى إستانبول، وحالت دون تحقيق أحلامه.^(١٥)

ويبرز هنا تساؤل لماذا لم يحاول إنشاء مرصد خاص به على الرغم من تهيئة الظروف له؟ ربما يعود ذلك إلى أنه رأى مقتل أولوغ بيك وتخريب مرصده في سمرقند، أو ربما يعود إلى أن القدر لم يمهله لتحقيق أحلامه.

والدراسة ترجح أن السببين مجتمعين هما اللذان اجتمعا في نفسية علاء الدين القوشي حيث لم يمهل القدر للتعافي من الجروح الماضية ليبدأ في بناء مرصد، رغم أنه كان معروفًا اهتمام محمد الفاتح بالعلم والعلماء وعلى الرغم من أن إنشاء المراصد في البقاع الإسلامية كان متبعًا، ومع ذلك فالدولة العثمانية لم تقم بإنشاء المراصد في أراضيها حتى منتصف القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي حين أنشأ تقي الدين الدمشقي مرصده في إستانبول، ربما يعود السبب في ذلك إلى أن الرياضيات والفلك أعتبرا من العلوم الفرعية، وكان عصر الفاتح منصبًا على الاهتمام بالعلوم الثابتة.

على الرغم من ذلك فإن (علم الهيئة) أو علم الفلك كان يدرس ضمن المواد الأخرى كالفقه والمنطق والبلاغة والحساب والهندسة والتاريخ، في المدارس التي شيدت في عهد الفاتح ومن بعده.

كتبه:

¹³) Nuzhet Gokdogan, " 1933 Universite Reform'u ve Astronomiye Getirdikleri " , Fatih'ten Gunumuze Astronomi, LU.Fen Fekiiltesi Basimevi, istanbul 1994. P13. Yavuz, anat, P26.

¹⁴) muammer Dizer , P30.

¹⁵) Yavuz, anat, P26.

ترجمة مصنف (رسالة در علم الحساب) من الفارسية إلى العربية مع بعض الإضافات والذي قدّمه إلى السلطان محمد الفاتح باسم: (الرسالة المحمدية في الحساب) بتاريخ رمضان ٨٧٧هـ/يناير ١٤٧٢م . ترجمة كتابه الشهير: (رسالة در علم هيئة) في علم الفلك الذي صنّفه في عام ٨٦٣هـ/١٤٥٨م باللغة الفارسية إلى اللغة العربية مع إضافات مهمة وقدّمه إلى السلطان محمد الفاتح باسم (رسالة فتحية في علم الهيئة) بتاريخ ربيع الأول ٨٧٨هـ/يوليو ١٤٧٣م.

أهم أعماله: قياس طول وعرض إستانبول والذي توافق مع قياسات العلماء السابقين إلى حدّ ما. وقيامه بعمل ساعة شمسية للسلطان محمد الفاتح عام ٨٧٨هـ/١٤٧٣م، وتقع هذه الساعة تحت المئذنة اليمنى للجامع.^(١٦)

تقي الدين بن محمد الدمشقي :

أسس أول مرصد على يد تقي الدين محمد الدمشقي، الذي وُلد في دمشق عام ٩٢٨هـ / ١٥٢١م، والده محمد بن معروف كان مدرسًا في مدرسة السباعية والطبقية في بلاد الشام، وحدثت اختلافات في أصله ونسبه نتيجة لكتابة اسم تقي الدين بشكل مختلف^(١٧). لكن هذا الاختلاف لا يعني أنه عالم فلك قدير وصاحب أول مرصد في أراضي الدولة العثمانية.

وبعد أن أخذ تقي الدين دروسًا في الحديث والتفسير والفقه من أشهر العلماء في الشام ومصر قام بالتدريس في الجامع الأموي ثم عُيّن مدرسًا في مصر وبعد ذلك سافر تقي الدين مع والده معروف أفندي إلى إستانبول وداوم في مجالس العلماء المعروفين آنذاك أمثال: جيوي زادة، أبو السعود أفندي، ومحمد قطب الدين (حفيد علي القوشي)، وأمير أفندي الصاجلي وقد استفاد تقي الدين من علوم وفضائل أولئك العلماء كثيرًا وعلى الرغم من أن تقي الدين استحق أن يكون مدرسًا في إستانبول، إلا أنه عاد إلى مصر وعُيّن مدرسًا في مدرسة الشيوخونية بمرتب ٢٥ أقجة، ثم مدرسًا في مدرسة الصرغتمشية بمرتب ٣٠ أقجة. استمر فترة في العمل هناك، ثم عاد وسافر إلى إستانبول،

¹⁶() Yavuz, anat, P 31-32.

¹⁷ كما سبق وأضحت الدراسة أن الاختلاف في كتابة اسم تقي الدين في مختلف المصادر أدى إلى ظهور اختلافات في أصله ونسبه وقد وردت كنيته في (كشف الظنون) لحاجي خليفة على شكل: تقي الدين معروف الراصد الدمشقي . بينما جاء ذكره في دائرة المعارف الإسلامية على شكل : تقي الدين محمد بن أحمد بن الأمير خورنكين الأسدين . وذكره المؤرخ عطائي في (ذيل الشقايق) على شكل: تقي الدين المصري . علمًا أن تقي الدين نفسه قد وضع اسمه ونسبه في خاتمة كتابه (ريحانة الروح في رسم الساعات) على مستوى السطوح المحفوظ في مرصد قنديللي - رقم ٥١، إذ جاء على شكل : " سيد تقي الدين بن محمد بن معروف بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن أمير ناصر الدين منكوبارس بن الأمير خمار تكين أس العربيين وأمير المجاهدين . وبناء عليه إن تقي الدين ليس مصري الوالدة؛ إنما دمشقي الوالدة ويتنسب إلى أسرة الأمير التركية . ويتحدث تقي الدين عن نفيه في مقدمة كتابه (سدره المنتقى الأفكار في ملك فلك الدوار) ويقول : " إنني ولدت ونشأت في الأراضي المقدسة .

muammer Dizar Takiynddin, kulthr Bakanligi, Ankara 1990. P.25 إنظر

وعُين من قبل الوزير على باشا مدرسًا في مدرسة العلا في منطقة أدرنة قابلي، ثم عاد إلى مصر وعُين قاضيًا فيها، وقضى سنوات في هذا المنصب حتى وفاة سليمان القانوني، إذ جرى تعيين قاضي آخر في عهد السلطان سليم الثاني ٩٧٤هـ-٩٨٢هـ/١٥٦٦م-١٥٧٤م وهو عبد الكريم أفندي، وهذا الأخير كان ينتمي إلى أسرة عالمة في الفلك والرياضيات فوجّه تقي الدين نحو دراسة الفلك والرياضيات بل وشجعه على ذلك ودعمه بالكامل، حتى إنه أعطاه بعض من آلات الرصد والرسائل العلمية في الفلك والرياضيات، والتي كانت من تأليف علماء أمثال: علي القوشي، وغيات الدين جمشيد، وقاضي زادة الرومي^(١٨). ومن هنا بدأ تقي الدين في هذا الوقت بممارسة أعمال الرصد الفلكي.

وبعد أن عاد إلى إستانبول للمرة الأخيرة عام ٩٧٨هـ/ ١٥٧٠م في عهد السلطان سليم الثاني لم يغادرها مطلقًا واستقر بها، ومنذ ذلك الوقت بدأ حياته العلمية الحقيقية، وقد عُيّن بوظيفة رئيس المنجمين إثر وفاة رئيس المنجمين السابق له مصطفى حلي عام ٩٧٩هـ/١٥٧١م وأصبح راصدًا رسميًا للباب السلطاني في الدولة العثمانية.

وفي هذه الأثناء بدأ تقي الدين يتقرب إلى المؤرخ سعد الدين أفندي ومن ثم يتقرب إلى السلطان مراد الثالث ٩٨٠هـ-١٠٠٣هـ/ ١٥٧٤م-١٥٩٥م، الذي تقبله وأخذه تحت حمايته، وكلفه بتأسيس مرصد إستانبول الأول عام ٩٨٧هـ-١٥٤٩م ولكن قبل أن يؤسس مرصده قام بأول تجربة للرصد الفلكي في إستانبول من على برج غلطة عام ٩٨٢هـ/١٥٧٤م، ولكن اتضح لاحقًا أنه لم يكن مناسبًا لاستخدام الآلات الجديدة والكبيرة.^(١٩)

مرصد تقي الدين: أسس المرصد في عام ٩٨٥هـ/١٥٧٧م في إستانبول على ربوة الطيوبخانة، ويعد هذا المرصد الوحيد في العالم الإسلامي بعد مرصد سمرقند، في التاريخ الحديث.

عُرف هذا المرصد في تاريخ العلوم باسم مرصد إستانبول، وكان على غرار المؤسسات الحكومية الأخرى، على غرار المراصد الإسلامية الكبرى، وكان تقي الدين يقوم بأعمال الرصد بشكل دائم ومنظم مع ١٥ من زملائه. واستمر العمل عليه لمدة أربع سنوات^(٢٠). وقد قام بعمل آلات الرصد

¹⁸() muammer Dizarr, P28-29.

¹⁹() A. Suhey unver, Istanbul Rasathanesi, Ankara, 1969. P4.

²⁰()Liitfi Goker,Tiirk-islam Astronomi Bilginleri ve Gokyiizii Bilgileri, " Milli Egitim Bakanlrgy Yaymlan: 2742, istanbul 1995 , P27. Yavuz Onat, "Osmanh Tii rklerinin En Biyyiik Astronomu ve Cahsmalari : Takiyiiddin ve istan bul Gozlemevi", Osmanhlarda

للمرصد بنفسه، وقد سبق مرصد أوروبا الكبرى في التأسيس والآلات، مثل مرصد أوربا ينبنورغ في الدانمرك الذي أسس بعد سنة واحدة من تأسيس مرصد تقي الدين، واستخدم في مرصده الساعة في الرصد الفلكي وعمل الساعات والثواني في إستانبول وسبق الغرب في ذلك حسب ما يذكر التاريخ التركي. وتفيد المصادر أنه تم رصد النجم المذنب من المرصد عام ٩٨٥هـ/١٥٧٨م^(٢١)، مما أثار سلباً على المرصد، ووجد بعض الحاقدين والحساد والمعارضون لأعمال الفلك فرصة أن يقنعوا أحمد شمس الدين أفندي^(٢٢) شيخ الإسلام بأن المصائب التي جاءت على إستانبول نتيجة لوجود المرصد، وأعطوا موت أولوغ بك مثلاً لإثبات حجتهم، وقدم أحمد شمس الدين تقريراً إلى السلطان مراد الثالث قال فيه: "إن الرصد الفلكي عمل مشؤوم وأن الذي يجراً في معرفة أسرار الأفلاك تكون عاقبته شراً. وفي حالة إعداد الزيج (الجداول الفلكية) في أي بلد، يتحول ذلك البلد إلى خراب بعد أن كان معموراً، وتتحول مباني الدولة تراب إثر الزلازل".^(٢٣)

فما كان من السلطان مراد الثالث عام ٩٩١هـ/١٥٨٣م إلا أن أمر بإصدار خط همايوني ينص على هدم المرصد وتدمير الآلات وإرسال الأمر لتنفيذه إلى قائد البحرية، ومع ذلك لم يتأثر تقي الدين بتدمير المرصد وبقي يواصل أعماله الرصدية وتأليفه العلمي في ميدان الفلك، لينهي أعماله في الزيج الجديد الذي بدأ في إعداده في المرصد بأمر من السلطان مراد الثالث واستمر يؤدي أعماله الفلكية حتى وفاته عام ٩٩٣هـ/١٥٨٥م.^(٢٤)

لا شك أن هذا الشغف عند تقي الدين انعكس على المؤلفات التي تركها إذ تجاوزت الخمسة عشر مؤلفاً وهي: مصنفات تقي الدين المحفوظة في مرصد قنديللي بإستانبول:

- ريحانه الروح في رسم الساعات على مستوى السطوح، رقم ٥١، ٥٨، ٣/١٣٢.
- الطرق السنوية في الآلات الروحانية، رقم ٩٦.

Bilim ve Teknoloji - Makaleler, Editor: Yavuz Onat, Ankara 2010 , P483.

²¹() yavuz ahat, P484

²²() شيخ الإسلام أحمد شمس الدين أفندي : ولد أحمد شمس الدين من أب رومي الأصل في أدنه عام ٩١٨ هـ - ١٥١٢/١٥٨٠م، جئ به إلى أدنه في بداية عهد السلطان سليمان القانوني درس الفقه والحديث ثم تقلد المناصب من التدريس وغيرها إلا أن عين قاضياً في حلب، ثم قاضي في إسطنبول حتى عين صدر أعظم في عهد السلطان مراد الثالث في ٣ شعبان ٩٨٥هـ/١٦ أكتوبر ١٥٧٧م واستمر فيها حتى وفاته ١٠ ربيع الآخر ٩٨٨هـ/ ٢٥ مايو ١٥٨٠م ترك عدة مؤلفات من أهمها : " شرح الهداية من أول كتاب الوكالة إلى آخر الكتاب" و "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" . انظر : أحمد صديقي شقيرات : تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني ، ج ١، الاردن: دار الكندي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م ، ص ٤١٣-٤١٦ .

²³() Yavuz onar, P484 Suhey l Unver, Istanbul Rasathanesi, Ankara 1969, P51.

²⁴() Suhey l unver, P51 yavuz anat, P484. Lutfi goker, P27.

- رسالة في سبب تأخر غروب الشمس، رقم ١٤٠/٣، ١٧٣.
- رصدات تقي الدين، رقم ١٧٣.
- جريدة الدرر وخريدة الفكر، رقم ١٨٤، ١/٢٠٨.
- زيغ العامة تقي الدين، رقم ٢٠٨ (مجموعة).
- المسمى بسدره المنتهى، رقم ١/٢٠٨.
- تفسير بعض الآلات الرصدية، رقم ٢/٢٠٨.
- دستور الترجيح لقواعد التسطيح، رقم ٣/٢٠٨.
- رسالة في ضبط أوقات العبادة، رقم ٤/٢٠٨.
- رسالة في ضبط قوسي الليل والنهار ودائرة الفجر والشفق، رقم ٥/٢٠٨.
- رسالة في معرفة الأفق الحديث، رقم ٦/٢٠٨.
- صفات الساعات الرصدية بنوع آخر، ٧/٢٠٨.
- رسالة في تحقيق ما قاله العلامة غياث الدين جمشيد في بيان النسبة بين المحيط والقطر، رقم ٨/٢٠٨.
- تقي الدين بن معروف الدمشقي ومحمد الطيب الشهير بابن البقال، رقم ٢/٣٤٠.
- دستور الترجيح لقواعد التسطيح (رسالة تسطيح الكرة لتقي الدين)، رقم ٧/٤١٥.
- المزولات الشمالية لفضل دائر أفق قسطنطينية، رقم ٥٤٧.^(٢٥)

تأليف كتابه (الآلات الرصدية) محفوظ في متحف طوب قاي سراي تحت رقم ٤٥٢، والآلات في:
ذات الحلق، لبنه، ذات السمات والارتفاع، ذات الشعبتين، مسطار الربع، ذات السكبتين، ذات

²⁵() Muammer Dizer, Takiyuddin, Kultur Bakanhgl, Ankara, 1990 , P30-31

الأوتار، المشبهة بالمناطق، البنكام.^(٢٦)

هو يُعتبر من أكبر علماء الفلك في الدولة العثمانية، ومنذ تدمير مرصد تقي الدين مر علم الفلك بفترة ركود طويلة ورفض لهذا العلم حتى مجيء السلطان سليم الثالث والذي يُعدُّ بحق من رواد الجيل الأول لإصلاح أوضاع الدولة العثمانية (١٢٠٣هـ-١٢٢٢هـ/١٧٨٩م-١٨٠٧م).

وبدأ تدريس علم الفلك باعتبارها مادة رسمية مع تأسيس مدرسة الهندسة البحرية الهمايونية عام ١١٨٧هـ/١٧٧٣م قبل عهد السلطان سليم الثالث ثم في عهده من خلال مدرسة الهندسة البرية الهمايونية عام ١٢٠٨هـ/١٧٩٣م.

وأول رئيس للمدرسين في مدرسة الهندسة البرية التي تأسست في عهد السلطان سليم الثالث المدرس حسين رفقي الطاماني والذي ساهم مساهمة كبيرة في تنظيم منهج الدراسة في هذه المدرسة بحيث أصبح له دور ريادي في انتقال علوم الغرب المعاصرة إلى الدولة العثمانية وذلك بفضل إتقانه اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واللاتينية إضافة إلى العربية والفارسية. وهو أول من قام بتدريس علم الفلك في هذه المدرسة.^(٢٧)

وبعد وفاة الطاماني عام ١٢٣٣هـ/١٨١٧م عُين سيد علي باشا رئيسًا للمدرسين في مدرسة الهندسة البرية. وقام بترجمة رسالة الفتحية لعلاء الدين القوشي الذي يُعد من أهم علماء القرن الخامس عشر الميلادي في علم الفلك، وسمّاها (مرآة العالم) وطبعها في إستانبول عام ١٢٤٠هـ/١٨٢٤م. وقد تحدث في مقدمة الكتاب عن الآراء في علم الفلك^(٢٨)، واستخلص رأيًا خاصًا به هو أن النظام الذي يقر مركزية الأرض منتشرٌ في الدول الإسلامية وأن الزيجات التي تعد لعمل التقاويم تستند على هذا الرأي. ثم عُزل سيد علي باشا عام ١٢٤٦هـ/١٨٣٠م، وعُين إسحاق أفندي رئيسًا للمدرسين في مدرسة الهندسة البرية وقد كان لإسحاق أفندي ترجمات ومؤلفات كثيرة في الفلك والفيزياء والكيمياء

²⁶() Suheyl unver, P91.

²⁷()Yavuz Onat, "Cagdas Astronominin Tiirkiye'ye Girisi", Osmanhlarda Bilim ve Teknoloji - Makaleler, Editor: Yavuz Onat, Ankara 2010, P512. Lutfi Goker , p27. Yavuz onat , 483.

^{٢٨} () وقد ذكر ثلاثة آراء في علم الفلك :

أولهما هو نظام بطليموس الذي ينص على مركزية الأرض .

ثانيها : نظام بيتاغوراس وكوبرنيك الذي ينص على مركزية الشمس .

ثالثهما : نظام تيكو براهة الذي ينص على مركزية الأرض والشمس على السواء .

والأنواء الجوية والخرائط والمساحة وله دور مهم في نقل العلوم المعاصرة من الغرب إلى الدولة العثمانية .

من أهم مصنفاته مجموعة العلوم الرياضية، الذي طُبِع في المطبعة العامرة بإستانبول بين عامي ١٢٤٦هـ-١٢٥١هـ/١٨٣١م-١٨٣٥م، ثم في بولاق بين عامي ١٢٥١هـ-١٢٦١هـ/١٨٣٥م-١٨٤٥م. وقد تحدث إسحاق أفندي في هذا المصنف الضخم عن جميع العلوم المعاصرة، وخصص المجلد الرابع منه لعلم الفلك وشرح النظريات القديمة.^(٢٩)

وقد استمرت الترجمات والتصنيفات عن علم الفلك الحديث والمعاصر حتى نهاية الدولة العثمانية.

أما عن المراصد فلم يؤسس في الدولة العثمانية مرصد إلا في عهد السلطان عبد العزيز (١٢٧٧هـ-١٢٩٣هـ/١٨٦١م-١٨٧٦م ، عام ١٢٨٥هـ-١٨٦٦م في منطقة بُرا.^(٣٠)

سُمِّي هذا المرصد (رصد خانة عامرة) أي مرصد الدولة. وقد استورد آلات وأدوات المرصد من مصانع درجة أولى في أوروبا، وكان هذا المرصد على اتصال وتبادل الخبرات مع المراصد العالمية كباريس وبرلين وروما وفيينا وبطرسبورغ، وأول مدير للمرصد هو العالم الفرنسي أرسيتيد كوماري، ثم خلفه العالم الفرنسي لكاون، ثم العالم التركي صالح زكي بك. وبعد تعيين صالح زكي رئيسًا لجامعة إستانبول عام ١٣٢٨هـ/١٩١٠م عُيِّن العالم التركي فطين كوكمن مديرًا على المرصد، ونقل مكان الرصد خانة إلى مكانه الحالي في منطقة قنديللي.^(٣١)

وقد دخلت الرصد خانة العامرة تحت إدارة وزارة المعارف في العهد الجمهوري، أي بعد سنة ١٣٤٣هـ/١٩٢٤م، ثم ألحقت إلى جامعة بوغازيبي في إستانبول عام ١٤٠٣هـ/١٩٨٢م وأصبح اسم المرصد (مرصد قنديللي ومركز أبحاث الزلازل) ولا يزال المرصد يمارس أعمال الرصد الشمسي بالتلسكوب المستورد من ألمانيا في سنة ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م من قبل أساتذة ومتخصصين في علم الفلك، إضافة إلى ذلك فإن المرصد يضم اليوم مركزًا لتسجيل الزلازل ومختبرًا لتسجيل حالات الطقس ومختبرًا للمغناطيس، إضافة إلى الأقسام الأكاديمية في هندسة الزلازل والجيوفيزيك.

²⁹() yavaz onat, P513.

^{٣٠} () تبر: منطقة بك أوغلي وهي على ريوه مرتفعة بقدر ارتفاعها عن سطح البحر ٧٤ مترًا .

^{٣١} () منطقة قنديللي : تقع على تل الياجادية في الجانب الأسيوي من اسطنبول وعلى ارتفاع ١٣٦ مترًا عن سطح البحر .

منظر خارجي لمرصد اسطنبول (مرصد تقي الدين)، يظهر في المقدمة تقي الدين الراصد مع مساعديه، وهو يحمل بيده آلة البركال. من مخطوط زيچ شهيدشاهية، مكتبة متحف طوب قابي، رقم 17 A

منمنمة تصور الراصد تقي الدين مع مساعديه، وهو يحمل في يده آلة الأستطرلاب، كما يظهر في الجانب الأيسر من الصورة آلة الربع المجيب. من مخطوط "شهينشاهنامه"، مكتبة جامعة اسطنبول، رقم NEKFY0 1404

© University Library, Istanbul; Muslim Heritage Consulting, Dubai.

منمنمة تصور الراصد تقي الدين مع مساعديه وهم يستخدمون الآلات الرصدية، ويظهر في الصورة آلة الأسطرلاب والربع المجيب والبركال والكرة. من مخطوط "شاهينشاهنامه"، مكتبة جامعة اسطنبول، رقم NEKFYO 1404

الراصد تقي الدين في مرصده يستخدم مع مساعديه آلة ذات الحلق. من مخطوط زيج شهينشاهية،
مكتبة متحف طوب قابي، رقم 17 A

تقي الدين الراصد يستخدم الكرة الأرضية. من مخطوط "شهينشاهنامه"،
مكتبة جامعة اسطنبول، رقم NEKFYO 1404

صفة ساعة رصدية يوحى بها من الاولى واعلى بقواعد الفرنج حيث

وصف الساعة الرصدية وشرحها، من مخطوط تفسير بعض الآلات الرصدية، مكتبة قنديللي
 بإسطنبول، رقم 208/2

صورة النجم المذنب الذي ظهر في سماء اسطنبول عام ١٥٧٧.
من مخطوط شجاعتنامه، مكتبة جامعة اسطنبول، رقم NEKFYO 6043

صورة النجم المذنب الذي ظهر في سماء اسطنبول عام ١٥٧٧. ويظهر في الصورة تقي الدين الراصد وهو يقوم برصد النجم المذنب مستخدما آلة الربع المجيب.

من مخطوط شجاعتنامه، مكتبة جامعة اسطنبول، رقم NEKFYO 6043

برج غلطة في اسطنبول والذي كان يصعد تقي الدين الراصد فوق سطحه للقيام بالرصد الفلكي وذلك قبل تأسيس مرصده الشهير إسم مرصد تقي الدين أو مرصد اسطنبول. (الصورة من الخارج).

بج غلطة (الصورة من الداخل).

الخاتمة

لعل ارتباط علم الفلك بمواقيت الصلاة ومواعيد دخول شهر رمضان المبارك ويوم وقفة عرفات كان السبب الرئيس في الاهتمام بهذا العلم، ولا شك أن حضارة الأمم تُقاس بمدى تقدمها في مثل هذه العلوم، ولكن للأسف الدولة العثمانية لم يكن اهتمامها بعلم الفلك بالشكل المطلوب، وقد مر بمراحل لا بأس بها من تأسيس لمرصد تحاكي المراصد العالمية، بالإضافة إلى وجود منصب (منجّم باشي) كان له دور كبير في استحسان السلاطين لهذا العلم وإعطائه مكانة عالية بين العلوم الأخرى، حتى وإن غاب المرصد عن إستانبول.

في عهد التجديد والإصلاح في الدولة العثمانية كانت البداية الحقيقية في عهد السلطان سليم الثالث الذي يعتبر بحق الأب الروحي للإصلاح وكانت بداية جديدة لتطوير علم الفلك في الدولة العثمانية حيث أُضيف مادة تدريس في المدارس، ثم توجت هذه الجهود في عهد السلطان عبد العزيز بمرصد عالمي كمرصد العواصم الأوروبية.

أما فترة الركود التي مر بها علم الفلك فتعود إلى سيطرة المؤسسات التقليدية والقديمة على مفاصل الدول بأفكار رجعية لا تمت للدين بصلة وعندما نفضت الدولة العثمانية عنها هذه الأفكار استطاعت أن تتطور ذاتيًا وأن تصل بهذه العلوم إلى مصاف العلوم العالمية.

Refences

- [1]. Suheyi unver, Istanbul Rasathanesi, Ankara, 1969.
- [2]Liitfi Goker,Tiirk-islam Astronomi Bilginleri ve Gokyizii Bilgileri, " Milli Egitim Bakanlgr Yaymlan: 2742, istanbul 1995.
- [3] muammer Dizar Takiynddin, kulthr Bakanligi, Ankara 1990.
- [4]Muammer Dizer, ' Osmanlida Rasarhaneler ' , Fatih, ten Gunumuze Astronomi, I.U.Fen Fekultesi Basimevi, Istanbul 1994.
- Muammer Dizar Takiynddin, kulthr Bakanligi, Ankara 1990.
- [3] Nuzhet Gokdogan, " 1933 Universite Reform'u ve Astronomiye Getirdikleri " , Fatih'ten Gunumuze Astronomi, LU.Fen Fekiiltesi Basimevi, istanbul 1994.
- [6]Osmah Bahadir , Osmanlilardun cumhuriyete Bilim, Istanbul : 2012.
- [5]Sevim Tekeli, " Osmanhlarm Astronomi Tarihindeki En Onemli Yuzyil " , Fatih'ten Giiniimiize Astronomi, LU.Fen Fekiiltesi Basunevi, istanbul 1994.
- [6]Suhey I Unver, Istanbul Rasathanesi, Ankara 1969.
- [7] Tahsin Orner Tahaoglu, "RASATHANE", Gecmisten Gunumuze BOGAZICI II., IBB ve TAc; VAKFI, Istanbul 2008.
- [8] Yavuz Onat, "Osmanh Tii rklerinin En Biiyiik Astronomu ve Cahsmalari: Takiyiiddin ve

istan bul Gozlemevi", Osmanhlarda Bilim ve Teknoloji - Makaleler, Editor: Yavuz Onat, Ankara 2010.

[9] Yavuz anar , Ali Kascu qagini Asan Bilim insaie istahbul , 2008.

[10] Yavuz Onat, "Cagdas Astronominin Tiirkiye'ye Girisi", Osmanhlarda Bilim ve Teknoloji - Makaleler, Editor: Yavuz Onat, Ankara 2010.

[11] Zekeriya Kitapci, Orta Asya Turk islam Medeniyeti Matematik Tip Eczacrhk ve Astronomi Ilminin Gelismesinde Tiirklerin Veri, Konya 2008.